

ELKETRON TA'LIMNI TASHKIL ETISHDA METODOLOGIK YONDASHUVLAR**Xasanov Abdushohid Abdurashidovich****Fan va texnologiyalar universiteti «Aniq fanlar»
kafedrasi mudiri (PhD), dotsent****Primkulova Alima Asetovna,****Asadullaeva Mavluda Asadullo qizi****Fan va texnologiyalar universiteti****«Aniq fanlar» kafedrasi katta o'qituvchilari****<https://doi.org/10.5281/zenodo.11664780>**

Annotatsiya. Ushbu maqola universitetda elektron ta'limni tashkil etishning pedagogik konsepsiyasini ishlab chiqishda aksiologik va madaniy uslubiy va individual ta'lim, tizim, texnologik va axborot uslubiy yondashuvlar universitetning virtual ta'lim makonini tashkil etish usullariga oid masalalar yoritilgan

Kalit so'zlar. Ta'lim, aksiologiya, strategiya, tizim, yondashuv, pedagogik resurslar, bilim, ko'nikma va malaka, axborot, universitet.

Аннотация. В данной статье освещаются вопросы ценностно-культурологического и индивидуального образования, системных, технологических и информационно-методических подходов в разработке педагогической концепции организации электронного образования в вузе.

Ключевые слова. Образование, аксиология, стратегия, система, подход, педагогические ресурсы, знания, умения и компетенции, информация, университет.

Abstract. This article covers the issues of axiological and cultural methodological and individual education, system, technological and information methodological approaches in the development of the pedagogical concept of the organization of electronic education in the university.

Key words. Education, axiology, strategy, system, approach, pedagogical resources, knowledge, skills and competence, information, university.

Ta'lim natijalari o'quvchi tomonidan qadriyat sifatida qabul qilinishi kerak. Shunga ko'ra, individual ta'lim maqsadi talaba tomonidan shaxsan yoki talaba uchun namuna bo'lgan boshqa odamlarning yordami bilan belgilanishi kerak. «O'qituvchilarning sa'y-harakatlari bilan qadriyatlarga aylantirilmagan va talaba tomonidan aniq o'zlashtirilmagan bilimlar osonlikcha unutiladi va hech qachon ma'no hosil qiluvchi omilga aylanmaydi»

«Aksiologiya» tushunchasi fransuz faylasufi P.Lapi tomonidan ilmiy muomalaga kiritilgan. «Ta'limotidan kelib chiqadigan aksiologik yondashuv Bu shaxsiy rivojlanish uchun pedagogik resurslardan foydalanish usullarini ko'rsatadigan falsafiy va pedagogik strategiya va ta'lim tizimini takomillashtirish istiqbollari taklif etadi.

Bu strategiya o'quvchining aksiosferasini rivojlantirishdan iborat- «tizim-ierarxik aqliy tuzilish», bu dunyoga va o'ziga turli xil insoniy munosabatlar to'plami tomonidan shakllantirilgan, hayotiy tizim, ramzlar va madaniyat vositalari tomonidan o'zgartirilgan va o'zgartirilgan».

Aksiologik yondashuv nuqtai nazaridan, talaba uchun ta'lim natijasining «qiymati», «qiymat» tushunchasi qo'llaniladigan olingan bilim, ko'nikma va malakalarning o'ziga xos xususiyatlari bilan emas, balki ushbu bilim, ko'nikma va malakalarni jalb qilish bilan belgilanadi. Kasbiy

faoliyat, ijtimoiy va kasbiy munosabatlar sohasi. Mezonlari va olingan bilim, ko'nikma va malakalarning «qiymatini» baholash usullari ifodalanadi ta'lim jarayonida qo'yilgan maqsadga nisbatan». Muayyan bilimning «qiymati» ideal maqsad butun ta'limga qanchalik va qanday kuch bilan ta'sir qilishi bilan belgilanadi

Aksiologik yondashuvni amaliy amalga oshirish misollari o'quv jarayonini tashkil etish, uning samaradorligini oshirish, shuningdek bunda qo'llaniladigan usullar va algoritmlar Kulieva Sh.T., Mamaev V.A., Ogneva N.G. asarlarida o'z aksini topgan.

Nazariy jihatdan qiymat «murakkab ko'p darajali tuzilishga ega bo'lgan hodisa sifatida qaraladi, uning tarkibiy qismlari qadriyatlar ma'naviy madaniyatning turli tekisliklarida namoyon bo'lishiga va shaxslararo munosabatlarga alohida ta'sir ko'rsatishga imkon beradi».

Madaniy yondashuvning konseptual g'oyasi shundaki, ta'lim insoniyatning umumiy madaniyatining bir qismidir, xalqaro miqyosda yo'q har qanday madaniy va ijtimoiy sharoitlarda qo'llaniladigan chegaralardir. «Tushunish ta'lim ajralmas madaniyat sifatidamadaniy muhit kabi izomorfik madaniyat o'rganish davomida olingan bilimlarni uzatish uchun asos yaratadi bir tuzilma yoki tizimning (madaniyatning), boshqasiga (ta'limga) xususiyatlari va shu bilan ta'limda madaniyatning qiymat-semantik, protsessual, moddiy va boshqa tarkibiy qismlarini uning funksional va morfologik xususiyatlarini, tizimni tashkil etish darajalarini, xususiyatlari va xususiyatlarini hisobga olgan holda qayta tiklash uchun asosiy imkoniyat ochadi. Bu ta'limning multikulturalizmining umumiy g'oyasi (ta'lim mazmunining ko'p madaniyatli yo'nalishi), shuning uchun uning yaxlitligini ta'minlaydi».

O'quv jarayonini tashkil etishda madaniy yondashuvni amaliy tatbiq etish misollari, shuningdek, bunda qo'llaniladigan usul va algoritmlar o'z aksini topgan.

«Ta'limda madaniy yondashuvni amalga oshirishning maqsadi «madaniyat odami» ning yaratilishi-ular aks etadigan shaxs ham tabiiy, ham ijtimoiy xususiyatlar, ham uning madaniyat predmeti sifatidagi xususiyatlarida shu bilan birga, tabiiy va ijtimoiy tamoyillarning rivojlanishi umuminsoniy ahamiyatga ega bo'lgan madaniy xususiyatlar kontekstida taqdim etiladi».

Mutaxassis sifatida insonning kasbiy madaniyati zamonaviy globallashtirish sharoitida alohida ahamiyat kasb yetadi, bu esa boshqa narsalar qatori quyidagilarga olib keladi.

Bularda shartlar, kasbiy bilim, ko'nikma va ko'nikmalarni qo'llash uchun katta vasvasa mavjud qurol, zahar, boshqa yo'q qilish vositalarini ishlab chiqarish, ishlab chiqarish qobiliyatlari giyohvandlik va psixotrop moddalar, «moliyaviy» piramidalarni tashkil etish.

Madaniy yondashuv, boshqa narsalar qatori, quyidagilarni o'z ichiga olishga qaratilgan salbiy jarayonlardir. «Insoniyatning antropologik birligi, biologik tur sifatida, uning madaniy birligi bilan to'ldiriladi va ba'zan belgilanadi uning barcha xilma-xilligi, hatto global ijtimoiy-iqtisodiy sharoitda ham tengsizlik, shuning uchun madaniyatning globallashtirish jarayonlariga biologik tartibga solish vositasi sifatida ta'siri zamonaviy rivojlanishning eng muhim xususiyati hisoblanadi».

References:

1. Khasanov, A. A. (2017). Methods and methods of forming economic education through interdisciplinary communication through information technology. Journal, (3), 38.

2. Sharipov, D., Abdulkadirov, A., Khasanov, A., & Khafizov, O. (2020, November). Mathematical model for optimal siting of the industrial plants. In 2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT) (pp. 1-3). IEEE
3. Abdurashidovich, X. A., & Nigmanovna, M. F. (2019). Access to electronic educational resources in the education system. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 7(12).
4. Hasanov, A. A. (2020). Peculiarities of preparing teachers for the development and use of e-learning resources. Theoretical & Applied Science, (9), 15-17.
5. Khasanov, A. A. (2018). Didactic Foundations of Interdisciplinary Connections at Subject Teaching. Eastern European Scientific Journal, (6).
6. Hasanov, A. A., & Gatiyatulina, R. M. (2017). Interdisciplinary Communication as a Didactic Condition of Increasing the Efficiency of Educational Process. Eastern European Scientific Journal
7. Ravshanovna, P. N., & Abdurashidovich, K. A. (2019). Role of innovation in school development. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 7(12).
8. Хасанов А.А. Современная теория обучения на межпредметной основе // Science and world. – Volgograd, 2016. -№8 (36), vol II. – С. 76-78
9. Khasanov A.A., Khasanova S.S. Theoretical approaches to the creation of pedagogical concepts // American Journal of Pedagogical and Educational Research 10 (2023): 185-190.
10. Khasanova, S. S. D., & Khasanov, A. A. (2023). Theoretical approaches to creation of pedagogical concepts. Innovative Development in Educational Activities, 2(6), 16-22.
11. Abdurashidovich, K. A. (2023). Methodological foundations of understanding the essence of e-learning. theory and analytical aspects of recent research, 2(13), 90-96.
12. Nazarov, I., Hasanov, A., Mirjamolova, F., Khaldarov, H., & Alibekov, S. (2021). Modern educational technologies. Revista geintec-gestao inovacao e tecnologias, 11(3), 245-252.
13. Asadullayeva M.A. Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini baholash mexanizmlari // (2024) Educational Research in Universal Sciences, 3(2), 35-38 b.
14. [J.M. Toshtemirov](#), [M.A. Asadullayeva](#) The effect of the heat source on the ambient density in the processes of non-linear heat propagation in multidimensional fields // International scientific journal «Modern science and research» VOLUME 2 / ISSUE 10 / ISSN: 2181-3906 2023, p. 892-899
15. Asadullayeva M.A. Bilimlarga asoslangan menejmentning ishlab chiqarishni boshqarishdagi ahamiyati // «Ta'lim sifatini oshirishni tashkil etish va uni boshqarish texnologiyalari» mavzusida xorijiy mutaxassislar ishtirokidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi 2023 yil, dekabr maqolalar to'plami 312-315 b.